

CHEMICAL SCIENCES

Китиева Луиза Ибрагимовна
канд. хим. наук, доцент кафедры химии
Ингушский государственный университет
г. Магас, Республика Ингушетия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255928>

СТРУКТУРНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Kitieva Luiza Ibragimovna

STRUCTURAL STABILIZATION OF COMPOSITIONS BASED ON POLYBUTYLENE
TEREPHTHALATE**Аннотация**

Полибутилентерефталат (ПБТ) и композиты на его основе обладают целым комплексом ценных свойств: высокими прочностными характеристиками, стойкостью к химическим реагентам, горячей воде, хорошей перерабатываемостью и т.д. В связи с этим ПБТ и материалы на его основе привлекают все большее внимание и ученых и производителей. Благодаря уникальным свойствам и хорошей перерабатываемости производство полибутилентерефталата растет опережающими темпами и в ближайшие годы достигнет объема – 1 млн. тонн в год. ПБТ является одним из наиболее перспективных и универсальных термопластичных полимеров, который находит широкое применение в качестве конструкционного материала.

Abstract

Polybutylene terephthalate (PBT) and composites based on it have a whole set of valuable properties: high strength characteristics, resistance to chemical reagents, hot water, good processability, etc. In this regard, PBT and materials based on it attract more and more attention from both scientists and manufacturers. Due to its unique properties and good processability, the production of polybutylene terephthalate is growing at a faster pace and will reach 1 million units in the coming years. tons per hour PBT is one of the most promising and universal thermoplastic polymers, which is widely used as a construction material.

Ключевые слова: полибутилентерефталат, ПБТ, композиты, термопластичные полимеры, конструкционные материалы, перерабатываемость, прочностные характеристики, химическая стойкость, производство ПБТ.

Key words: polybutylene terephthalate, PBT, composites, thermoplastic polymers, construction materials, processability, strength characteristics, chemical resistance, production of PBT.

Термо- и фотоокислительная деструкция полимера под действием атмосферного кислорода, тепла и света сопровождается необратимым изменением физико-химических свойств вплоть до его разрушения. Для предотвращения окислительных процессов используют различные принципы стабилизации полимеров [1].

В настоящее время нецепное ингибирование термоокислительной деструкции полимеров занимает значительное место в науке и практике стабилизации высокомолекулярных соединений. Суть этого метода заключается в дезактивации веществ, участвующих в любых реакциях, приводящих к деструкции полимеров. Так, если активным центром является кислород, растворенный и диффундирующий в матрицу полимера, то его можно эффективно связать высокодисперсными металлами в нульвалентном состоянии и их оксидами низшей валентности, известными в литературе как «пирофорные», по схеме :2

где Me – Fe.

В свою очередь, такие металлы и оксиды получают из органических солей – формиатов, оксалатов и др.. При этом высокодисперсные металлы,

генерируемые из формиатов и оксалатов, имеют высокую удельную поверхность и характеризуются значительными дефектами в кристаллической решетке. Проявление ими таких свойств обусловлено особенностями в механизмах термораспада формиатов и оксалатов. В работах показано, что дефекты в структуре приводят к резкому повышению хемосорбционных свойств и, в частности, акцептирующей способности к кислороду. Следовательно, основными факторами, обуславливающими эффективность нецепных ингибиторов, являются развитая поверхность и дефектность структуры.

В наших исследованиях в качестве источника акцептора кислорода использован дигидрат оксалата железа (II) $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ как оптимальный с точки зрения доступности, простоты технологии, генерирования активного начала (Fe/FeO) и экономичности.[2]:

Высокодисперсную смесь Fe/FeO (Z) получали термическим разложением $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ по известной методике согласно схеме[2]:

Полученная таким образом высокодисперсная смесь Fe/FeO имела следующие характеристики:	
Насыпная плотность, d_n , г/см ³	5,4
Удельная поверхность, $S_{уд}$, м ² /г (определялась методом БЭТ)	78
Средний диаметр частиц, D_c , мкм (определ. рентгенографическим методом)	0,1 □ 0,3
Скорость окисления W_Z , моль (O ₂) □ 2(Z) □ сек ⁻¹	~ 10 ⁻⁷
Соотношение Fe/FeO в смеси, вес. части (мессбаэровская спектроскопия)	50 : 50
Акцепторная емкость, V_Z , моль (O ₂)/2(Z) (рассчитывались по уравнению реакций 2Fe + 3O ₂ □ 2Fe ₂ O ₃ ; 4Fe + O ₂ □ 2Fe ₂ O ₃)	0,015

Свежеприготовленная смесь Z предохраняется от окисления обработкой поверхности частиц гексаном или гептаном. Затем введением Z в ПБТ экструзией готовят концентрат ПБТ/Z с высоким содержанием Z ~ 5-10 масс.%. Приготовленный таким образом гранулированный концентрат ПБТ/Z представляет собой “выходную форму” и может храниться длительное время без потери, стабилизирующей активности.

В свою очередь, рабочие композиции ПБТ + Z готовятся диспергированием концентрата ПБТ + Z в основной массе ПБТ экструзией.

В настоящее время наиболее эффективными для прогнозирования ресурса эксплуатации полимерных изделий являются дериватографические методы исследования, которые позволяют исследователям и практикам определить уровень термических характеристик полимерного материала **3**. Из дериватографических методов исследования наибольшее распространение получил динамический термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциально-термический анализ (ДТА), которые являются одними из ускоренных и информативных методов, позволяющих провести сравнительную оценку стабилизированных и нестабилизированных полимеров. С помощью кривых ТГА можно рассчитать ряд кинетических и термодинамических параметров процесса деструкции полимеров.

Термостабильность исходного ПБТ и композиций на его основе оценивались по следующим параметрам:

1) температуре 2-, 5-, 10- и 50%-ной потери массы в одних и тех же условиях эксперимента (скорость нагрева и среда);

2) $E_{тод}$ - энергии активации термоокислительной деструкции, определенной по методу Редферна-Коутса из выражения:

$$\lg[1-(1-\square)^{1-n}]/T^2(1-n) = \lg[AR(1-2RT)/E]/vE - E/2,3RT, \quad (3)$$

где \square - массовая доля образца, разложившаяся за время T; v - скорость нагревания;

3) S_{\square} □ количественный критерий эффективности нецепной стабилизации определяли по формуле :

$$S_{\square} = (T_{2\%} - T_n)/v, \quad (4)$$

где $T_{2\%}$ - температура 2%-ной потери массы - определялась из ТГ-диаграмм, а температура плавления (T_n) - из диаграмм ДТА .

Анализ результатов термических исследований, приведенных в табл.1, показывает, что значение $T_{2\%}$ для композитов ПБТ + Z выше на 40-50□, чем у исходного полимера, причем термоокислительная стойкость композитов ПБТ+Z зависит от содержания Z в образце. Так, для ПБТ (В-305) + Z, где $C_Z = 0,05\%$ (масс.), $T_{2\%} = 325$ °C, тогда как для исходного ПБТ (В-305) и промышленного образца это значение составляет 270 и 312 °C соответственно.

Такое поведение термических свойств исходного, промышленного ПБТ и стабилизированных композиций ПБТ + Z является особенностью свойств Z эффективно ингибировать термоокислительную деструкцию полимеров [4] .

Следует отметить, что при увеличении содержания Z до 0,1% не приводит к снижению значений $T_{2\%}$ ниже уровня нестабилизированных и промышленных образцов. Однако, происходит нивелирование $T_{5\%}$ и $T_{10\%}$ (одновременно с окислительными протекают процессы чисто термической деструкции) при сохранении градиента по значениям $T_{2\%}$. Это косвенно подтверждает, что реализуется механизм нецепного ингибирования термоокислительной деструкции, т.е. введение Z в ПБТ приводит к тому, что деструкция полимера протекает в условиях кислородного «голодания».

При этом процесс термоокислительной деструкции ПБТ как бы «превращается» в термическую, которая протекает с меньшей скоростью. Эти выводы хорошо согласуются и со значениями $E_{тод}$ и S_{\square} (табл.1), которые значительно выше для композитов ПБТ + Z (~ в два раза), чем у исходного и промышленного образцов. Следовательно, эти данные говорят о том, что в условиях высоко-

температурного диффузионного режима окисления акцепторы кислорода являются эффектив-

ными и, в частности, значительно превосходят фенольные антиоксиданты (ФАО). [5], [6]

Таблица 1

Термические характеристики ПБТ и композиций ПБТ+Z при нагревании на воздухе в динамическом режиме*

№ п/п	Образец	Температура потери массы, °С				Е _{тод} , кДж/моль	S _п , мин
		2%	5%	10%	50%		
1.	ПБТ (В-305)-нестаб.	270	330	355	375	111,7	22,0
2.	ПБТ(В-305)-пром.	312	345	355	390	116,7	34,8
3.	ПБТ (В-305)+0,05%Z	325	342	352	380	271,7	44,0
4.	ПБТ(В-305)+0,1% Z	323	344	350	380	224,7	41,2
5.	ПБТ(В-305)+0,5% Z	315	340	353	380	193,9	38,0
6.	ПБТ(В-005)- нестаб.	280	333	350	368	116,2	27,2
7.	ПБТ(В-005)- пром.	315	345	360	380	191,9	41,2
8.	ПБТ(В-005)+0,01%Z	320	350	360	380	208,8	40,0
9.	ПБТ(В-005)+0,05%Z	325	345	360	380	230,8	44,0
10.	ПБТ(В-005)+0,1% Z	323	350	360	380	222,5	46,0
11.	ПБТ(В-005)+0,5% Z	320	348	355	378	217,8	46,0
12.	ПБТ(В-005)+1,0% Z	320	345	352	378	218,3	42,0

* - скорость подъема температуры 2,5 град/мин.

Анализ кривых ДТА и ДТГ образцов на основе ПБТ и композиций ПБТ+Z подтверждает результаты ТГА. Так, характер кривых ДТА образцов ПБТ (нестаб.), (образец №6 табл. 1, рис. 1, кривая 1) ПБТ (пром.) (образец № 7 табл. 1, рис. 1, кривая 2) и композиций ПБТ+Z (рис. 1, кривая 3) показывает, что с увеличением содержания Z наблюдается незначительный рост температуры плавления. При этом с увеличением содержания Z в композициях ПБТ+Z происходит уменьшение

площади эндотермического пика. Это является следствием изменения морфологии полимерной матрицы, т.е. структурных изменений. Наблюдаемое в случае композитов ПБТ+Z незначительное (на 5 градусов) повышение температуры плавления следует объяснить образованием прочных адгезионных связей между матрицей и частицами металла.

Рис. 1. Кривые ДТА образцов на основе ПБТ (нестаб.)-1; ПБТ (пром.) -2; ПБТ+0,1% Z - 3

В результате такого взаимодействия фрагменты макромолекулы оказываются фиксированными на частицах металла, что ведет к снижению сегментальной подвижности макромолекул. При этом маловероятно, что введение высокодисперсной смеси Fe/FeO перевело бы часть аморфной фазы ПБТ в кристаллическую. По всей видимости, частицы Z вследствие их малого размера (0,1–0,3 мкм) в первую очередь концентрируются в более рыхлых аморфных областях ПБТ, тем самым, затрудняя соответствующее молекулярное движение, как за счет уменьшения свободного объема, так и за счет увеличения плотности сетки молекулярных зацеплений V_3 . Эти обстоятельства приводят к снижению проницаемости и коэффициента диффузии, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на скорость процессов термоокислительной деструкции ПБТ.

Как видно из рисунка 1, участки кривых ДТА нестабилизированного, промышленного ПБТ и ПБТ + Z, соответствующие термоокислительным процессам, значительно отличаются друг от друга. Так, для случая нестабилизированного ПБТ окислительные процессы начинаются уже при температуре 260 °С. Введение Z в ПБТ смещает начало деструктивных процессов в область более высоких температур. Наиболее оптимальной представляется концентрация $C_Z \approx 0,05 \approx 0,1\%$ (масс.), которой соответствует температура начала деструкции 335 °С, в то время как у промышленного образца температура начала окисления по ДТА – 325 °С. Анализ дальнейшего хода кривых ДТА показывает появление вторичных, с большей площадью под кривой, пиков термоокислительной деструкции, которые соответствуют активной фазе процесса термоокисления. Кривая ДТА ПБТ (пром.) (рис.1, кривая 2) мало отличается от других термограмм. Однако, эндотермический пик, соответствующий окислению полимера, имеет перегиб в интервале температур 462–466 °С. Связано это с тем, что в матрице полимера в процессе термоокисления происходит структурирование. При этом, как следует из характера кривой, скорость окисления полимера выше, чем скорость структурирования. Для остальных образцов сравнение экзотермических пиков показывает их незначительное расхождение по высоте и площади.

Таким образом, на основании полученных результатов можно предположить, что частицы Z выступают ингибитором термоокислительной деструкции ПБТ в начальной (диффузионной) стадии окислительного процесса. При этом период индукции термоокисления определяется: во-первых, скоростью диффузии кислорода в полимерную матрицу, которая значительно ниже для композитов ПБТ + Z вследствие повышенного значения V_3 , во-вторых, временем исчерпания акцептирующего потенциала Z. Все перечисленные выше факторы обуславливают понижение скорости окисления композитов ПБТ+Z в сравнении с нестабилизированным ПБТ и промышленной рецептурой.

В пользу этого говорят и результаты измерения показателя текучести расплава (ПТР) образцов ПБТ и ПБТ + Z, подвергнутых термостарению при температуре 260 °С. В этом случае период термостабильности расплава ПБТ и композитов ПБТ + Z определялся по отклонению значения ПТР от первоначального в процессе термостарения на 15% и более (табл.2).

Эти результаты говорят о том, что Z является эффективным стабилизатором термоокислительной деструкции ПБТ при $T > T_{пл}$, т. е. расплава полимера. А, как известно, акцептирующая способность Z к кислороду возрастает с повышением температуры. В то же время из таблицы видно, что значение ПТР промышленного ПБТ значительно (примерно в два раза) снизилось. Очевидно, это связано с образованием, по аналогии с ПЭТ химических сшивок при высокотемпературном окислении ПБТ, что и приводит к увеличению вязкости расплава. Следует отметить, что для всех исследованных композитов ПБТ + Z $ПТР \approx ПТР^0$ (табл. 2), а это означает полное подавление процесса сшивания ПБТ введением Z. Таким образом, представленные результаты наглядно демонстрируют достоинства такого способа стабилизации с точки зрения обеспечения надежного сохранения исходного комплекса физико-химических свойств при переработке ПБТ из расплава.

Как видно из табл.2, для достижения необходимой стойкости к термоокислительной деструкции в композициях ПБТ+Z (сравнимой с аналогичной характеристикой промышленной рецептуры) при отсутствии структурной стабилизации необходимо введение Z $\approx 0,1\%$ (масс.).

Таблица 2

Термостабильность расплава композиций на основе ПБТ и Z* в процессе термоокисления

№ п/п	Состав композиций	ПТР _{исх} , г/10 мин	ПТР/Е _{тс}			
			30 мин	60 мин	90 мин	120 мин
1.	ПБТ(В-305) – нестаб.	77	-	-	-	-
2.	ПБТ(В-305)-пром.	36	28/-22	25/-20	20/-44	18/-50
3.	ПБТ(В-305)+0,01% Z	31	33/+7	39/+26	39/+26	36/+16
4.	ПБТ(В-305)+0,05% Z	27	33/+22	31/+15	26/-4	26/-4
5.	ПБТ(В-305)+0,1% Z	32	30/-6	30/-6	29/-9	28/-13
6.	ПБТ(В-305)+0,5% Z	28	29/+4	34/+21	35/+25	34/+25
7	ПБТ(В-305)+1,0% Z	31	31/0	28/-10	28/-10	27/-13

*Примечание:

Температура термостарения 260 °С; ПТР измерен при 230 °С и нагрузке 5 кг.

В числителе – текущее значение ПТР, в знаменателе – отклонение ПТР от исходных значений в процессе термостарения, %

Следует отметить, что несколько выделяется образец ПБТ (В-305) + 0,05% Z. Так, наблюдается повышение значений ПТР, обусловленное снижением V₃. Однако в дальнейшем происходит падение значений ПТР до уровня исходного.

Следовательно, в условиях высокотемпературного окисления структурная стабилизация в композиции ПБТ + 0,05 % Z превосходит по эффективности нецепную стабилизацию.

Список использованных источников

1. Борукаев, Т. А. Стабилизация полибутилентерефталата различными антиоксидантами / Т. А. Борукаев, Л. И. Китиева, А. Х. Маламатов // *Материаловедение*. – 2023. – № 6. – С. 3-9. – DOI 10.31044/1684-579X-2023-0-6-3-9. – EDN ZSJDCS.

2. Borukaev, T. A. Stabilization of Polybutylene Terephthalate by Various Antioxidants / T. A. Borukaev, L. I. Kitieva, A. Kh. Malamatoev // *Inorganic Materials: Applied Research*. – 2024. – Vol. 15, No. 1. – P. 138-144. – DOI 10.1134/S2075113324010052. – EDN JBMQMO.

3. Борукаев, Т. А. Термические свойства полибутилентерефталата, стабилизированного различными антиоксидантами / Т. А. Борукаев, Л. И. Китиева, А. Х. Маламатов // *Известия Кабардино-Балкарского государственного университета*. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 40-46. – EDN RHYZAE.

4. Борукаев, Т. А. Физико-механические свойства композитов полиэтилен низкой плотности + полибутилентерефталат + совместитель / Т. А. Борукаев, Л. И. Китиева // *Вопросы материаловедения*. – 2022. – № 2(110). – С. 81-89. – DOI 10.22349/1994-6716-2021-105-1-81-89. – EDN DHPWTA.

5. Китиева, Л. И. Полибутилентерефталат: деструкция, стабилизация и модификация нецепными ингибиторами / Л. И. Китиева, Т. А. Борукаев ; ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет". – Назрань : ООО «КЕП», 2021. – 180 с. – ISBN 978-5-4482-0102-8. – EDN GBRNXQ.

6. Оценка эффективности нецепной высокотемпературной стабилизации ПБТ методами технологического тестирования / Л. И. Китиева, Т. А. Борукаев, А. Х. Саламов [и др.] // *Заметки ученого*. – 2020. – № 3. – С. 29-33. – EDN FIJEJK.